

A CLINICAL PICTURE OF SOME ALLERGIC DERMATOSES ASSOCIATED WITH LAMBLIASIS

Akhmedov Shavkat Kurbonalievich

Assistant of the Department of Skin and Venereal Diseases, Samarkand State Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7442005>

Abstract. *Giardiasis is an infection in your small intestine. It's caused by a microscopic parasite called Giardia lamblia. Giardiasis spreads through contact with infected people. And you can get giardiasis by eating contaminated food or drinking contaminated water. Pet dogs and cats also frequently contract giardia. This condition can be found all over the world, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). However, it's more common in overcrowded developing countries that lack sanitary conditions and water quality control.*

Keywords: *giardiasis, mature cyst, trophozoite, urticaria, strofulus (baby pruritus) atopic dermatitis, eczema, neurodermatitis, diffuse neurodermatitis, flatulence, urolithic diathesis.*

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА НЕКОТОРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ЛАМБЛИАЗОМ

Аннотация. *Лямблиоз — это инфекция в тонкой кишке. Это вызвано микроскопическим паразитом под названием Giardia lamblia. Лямблиоз распространяется при контакте с инфицированными людьми. И вы можете заразиться лямблиозом, употребляя зараженную пищу или выпивая зараженную воду. Домашние собаки и кошки также часто заражаются лямблиями. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), это заболевание встречается во всем мире. Однако это чаще встречается в перенаселенных развивающихся странах, где отсутствуют санитарные условия и контроль качества воды.*

Ключевые слова: *лямблиоз, зрелая киста, трофозоит, крапивница, строфулезный (детский зуд), атопический дерматит, экзема, нейродермит, диффузный нейродермит, метеоризм, мочекаменный диатез.*

G. lamblia are found in animal and human feces. These parasites also thrive in contaminated food, water, and soil, and can survive outside a host for long periods of time. Accidentally consuming these parasites can lead to an infection. The most common way to get giardiasis is to drink water that contain **G. lamblia**. Contaminated water can be in swimming pools, spas, and bodies of water, such as lakes. Sources of contamination include animal feces, diapers, and agricultural runoff. Contracting giardiasis from food is less common because heat kills the parasites. Poor hygiene when handling food or eating produce rinsed in contaminated water can allow the parasite to spread. Giardiasis also spreads through personal contact. For example, unprotected anal sex can pass the infection from one person to another. Changing a child's diaper or picking up the parasite while working in a day care center are also common ways to become infected. Children are at high risk for giardiasis because they're likely to encounter feces when wearing diapers or potty training.

Structure of Giardia

Cycle of lamblia development: The cyst gets inside of organism of humans by ingestion and moves along the gastrointestinal tract to stomach. Due to the gastric juice, the external cover is dissolved and it keeps moving farther. After reaching the upper departments of intestines, the cyst attaches to the walls and the process of division starts. It takes approximately 5-6 hours. The part of the cysts that do not adhere to the epithelium either give in to the process of degeneration, or go to the large intestine and continue their development. In the lower parts of the intestine, only cysts can survive, while vegetative individuals die. Therefore, already with excrement, only ‘sleeping’ lamblia, protected by a reliable membrane, come out. Getting into the environment, cysts ‘look’ for their new carrier, where lamblia will continue the life cycle. Infection occurs when consuming food contaminated with cysts (especially those not subject to heat treatment – fruits, vegetables, berries) and water, as well as through cysts contaminated with cysts and household items. Once in the gastrointestinal tract of a healthy person, lamblia reproduce in the small intestine, sometimes in large quantities, and cause irritation of the mucous membrane.

The life cycle of giardia lamblia

Mature cyst

trophozoite

Penetrating from the small intestine into the thick (where the conditions for them are unfavorable), lamblia lose their mobility and turn into cysts. Cysts are excreted from the body of a patient with lambliasis with exemptions. As a result of the prolonged persistence (stay) of lamblia in the body, the accumulation of products of dismetabolism, incl. due to substanges disintegration of vital activity of the prozoa, especially with reduced immune defense, capable of limiting their reproduction, the syndrome of chronic endogenous of cavitary and membrane digestion, which have an allergic effect, are manifested in the form of true and false allergic reactions.

1. Urticaria- most forms of urticaria appear in ouldrions-areas of skin edema, which after a while disappear. The effect of a provoking factor leads to new rashes.

2. **Strofulus** (baby pruritus) is a kind of childhood urticaria. Blisters quickly transform into nodules of pink-brown color, the size of a pinhead with a small bubble on top. Because of scratching, erosions and bloody crusts appear. Favourite localization of the rash – large folds of the trunk, on the upper limbs, sometimes spread to the whole body. In the majority of cases, illness passed without a trace for 3-7 years, but sometimes observed transforms to diffusive neurodermatitis, scabies.

3. **Atopic dermatitis** during illness of lambliaosis could be flewed heavily among children. Carrying a chronic torpid, incessantly-recidivating process, herewith a syndrome of intoxication more expressed.

4. **Eczema** – carried diffusive character (suffered anyone to sites of cutaneous covering) with incessantly recidivating process and marked obstinately oozing lesion and pronounced itch.

5. **Neurodermatitis** is localised principally among older children on the neck, in the popliteal space, bend of elbow, inguinofemoral fold (limited neurodermatitis). At the period of exacerbation of neurodermatitis, a prototype pattern was erythroderma (from the Greek erythros – red and derma- cutaneous) – in inflammation of much cutaneous covering (reddening, puffiness, exfoliation, itch) and pronounced “scalping” skin itch.

6. **Diffuse neurodermatitis:** Stricken surface reimpured flakes, blood crusts and cracks. A color of skin is tone typically for both forms of nodules, having inlination to confinement and formation of solid infiltration

Objective: To reveal the role and importance of lambliasis of the intestine in children with various clinical forms of allergic dermatosis. To determine the connection of lambliasis with the peculiarities of the skin process.

Materials and methods of research: A total of 32 children were examined, including 22 boys, 10 girls between the ages of 3 and 15, with different variants of dermatoses (eczema,

atopic dermatitis, strophulus, neurodermatitis, nettle rash), all of whom were found to have lamblia cysts with fecal microscopy.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҒЛИҚНИ САКЛАШ Вазирлиги
Муассасасининг номи

KTUT бўйича муассаса коди
УЗБ РСВ 26.06.2006. №227
Бўйруқ билан тасдиқланган
003-рақамли тиббий хужжат шакли

ШИ-ФОНЛАДАГИ БЕМОРИНИНГ ТИББИЙ БАЁНОМАСИ №

Касалхонага ётказилган куни ва вақти: 28/11/2022 16:30
Касалхонадан чиқарилган куни ва вақти: 27/12/2022
Булимга: Терапия бўлимга, хона №

Беморни олиб юриш турлари: аравачада, замбидда, узи юра олади (чизинг)
Кои гуруҳи: реузе мансублиги

Дориларнинг ноюк таъсири

(дорининг номи, ноюк таъсирининг курилиши)

1. Фамилияси, исми - шарифи: Қудратиллоева Дилноза
2. Яши: 2
3. Еши: 1993 (тулик ёш, боллар учун: 1 ёшга-ойлик ҳисобда, 2 ойга-кунлар ҳисобда)
4. Доволаш жойи: шаклар, кишлоқ (чизинг)
Қўрағон қишлоқи
5. Иш жойи, касби, лавозими: Қўрағон қишлоқи
6. Бемор каярдан юборилган (давонани муассасасининг номи): Қўрағон қишлоқи
7. Касалликка бошлангандаги равишда келтирилган: ха, йук
Қандай транспортда: йук
8. Бемор йулданмасидagi таъхиси: Қўрағон қишлоқи

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҒЛИҚНИ САКЛАШ Вазирлиги
Муассасасининг номи

KTUT бўйича муассаса коди
УЗБ РСВ 26.06.2006. №227
Бўйруқ билан тасдиқланган
003-рақамли тиббий хужжат шакли

ШИ-ФОНЛАДАГИ БЕМОРИНИНГ ТИББИЙ БАЁНОМАСИ №

Касалхонага ётказилган куни ва вақти: 13/11/2022 10:00
Касалхонадан чиқарилган куни ва вақти: 18/11/2022
Булимга: Терапия бўлимга, хона №

Беморни олиб юриш турлари: аравачада, замбидда, узи юра олади (чизинг)
Кои гуруҳи: реузе мансублиги

Дориларнинг ноюк таъсири

(дорининг номи, ноюк таъсирининг курилиши)

1. Фамилияси, исми - шарифи: Қудратиллоева Дилноза
2. Яши: 2
3. Еши: 2000 (тулик ёш, боллар учун: 1 ёшга-ойлик ҳисобда, 2 ойга-кунлар ҳисобда)
4. Доволаш жойи: шаклар, кишлоқ (чизинг)
Қўрағон қишлоқи
5. Иш жойи, касби, лавозими: Қўрағон қишлоқи
6. Бемор каярдан юборилган (давонани муассасасининг номи): Қўрағон қишлоқи
7. Касалликка бошлангандаги равишда келтирилган: ха, йук
Қандай транспортда: йук
8. Бемор йулданмасидagi таъхиси: Қўрағон қишлоқи

KTUT бўйича муассаса коди

Узбекистон Республикаси
Соғлиқни Сақлаш вазирлиги

УЗБ РСВ 26.06.2006. №227
солин буйруқи билан
тасдиқланган 224 рақамли тиббий
хужжат шакли

№ 982 НАЖАС ТАХЛИЛИ

20 йил 11 ой 18 кун

Фамилияси, исми: Қудратиллоева Дилноза
Туғилган куни: 1993
Хукука: Тиббий варақа № 1129

Композитцияси: 8.4
Шакли: шилинган
Хисси: специф
Ранги: қоричил-кўк
Шиллик: 4

Қимматли моддалар

Шиллик: 1-2
Эпител: 0-1
Лейкоцитлар: 0-1
Эритроцитлар: 0-1
Оқидий тилкелар: 0-1
Гуқма тузулмалари: 0-1
Замбурутлар: 0-1

20 йил 11 ой 18 кун
Тахлила берилган кун

Сигментлароилар	60	2,000-5,500	*10 ⁹
Эритроцитлар		0.5-5	%

KTUT бўйича муассаса коди

Узбекистон Республикаси
Соғлиқни Сақлаш вазирлиги

УЗБ РСВ 26.06.2006. №227
солин буйруқи билан
тасдиқланган 224 рақамли тиббий
хужжат шакли

№ 498 КОН ТАХЛИЛИ

20 йил 11 ой 18 кун

Фамилияси, исми: Қудратиллоева Дилноза
Туғилган куни: 1993
Хукука: Тиббий варақа № 1129

Нав-ва	Биринк СИ	НОРМА	Биринк аналитика додир
Гемоглобин	118	130.0-160.0	%
Гематокрит	39.3	39.4-47	%
Гемоглобин	6.8	0.85-1.05	%
Ретикулоцитлар	2.13	0.5-1.5	%
Тромбоцитлар	3.8	4.0-9.0	*10 ⁹ /л
Лейкоцитлар			
Нейтрофиллар			%
Лимфоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Эозинофиллар			%
Тромбоцитлар			%
Лейкоцитлар			%
Моноцитлар			%
Э			

Клинико-биохимическая лаборатория
Сам. Рай. больницы

Биохимический анализ крови № 4

Ф.И.О. Жувондиқова Рохеел
Возраст 1993 Адрес Дастархон

Печеночные пробы

1. Билирубин общий 23,4 мкмоль/л
2. Билирубин прямой _____ мкмоль/л
3. АЛТ 1,3 мкмоль/л
4. АСТ 1,4 мкмоль/л
5. Тимолова проба 4,4 ед.
6. Вельтман проба _____ мкмоль/л
7. Нbs-антиген _____
8. Холестерин _____ мкмоль/л

Иssl. [Signature] Дата 29/III/17

Клинико-биохимическая лаборатория
Сам. Рай. больницы

Биохимический анализ крови № 12

Ф.И.О. Хасрамонова И
Возраст 2000 Адрес Дастархон

Печеночные пробы

1. Билирубин общий 23,8 мкмоль/л
2. Билирубин прямой _____ мкмоль/л
3. АЛТ 1,2 мкмоль/л
4. АСТ 1,4 мкмоль/л
5. Тимолова проба 4,6 ед.
6. Вельтман проба _____ мкмоль/л
7. Нbs-антиген _____
8. Холестерин _____ мкмоль/л

Иssl. [Signature] Дата 14/IV/17

КТУТ буйича муассаса коди

Узбекистон Республикаси
Согдикин Саклаш вазирлиги.

Муассаса номи

№ 1056 НАЖСА ТАХЛИЛИ

20 17 й. к. »

Фамилия, исми Техтамонова Бил
Муассаса бунёд СМБ хона № 2000
Худуд СМБ тиббий варак № 1200

Микроблар _____
Композитсия _____
Шакли оқ сферик
Хисси катта
Ривжи коллачак
Шидди _____
Кач _____
Хазм булмаган овоздан _____
Шидди _____
Энгити 0-1000
Лейкоцитлар 1-2000
Эритроцитлар _____
Сиддий эозинофиллар Митрих
Гужайи тукумлари Ократини
Замбуруғлар _____

20 17 й. к. » 18 й. к. »

Сигментгидролизлар _____

КТУТ буйича муассаса коди

Узбекистон Республикаси
Согдикин Саклаш вазирлиги.

Муассаса номи

УзР ССВ 26.06.2006. №287
сонли буйруғи билан тасдиқланган 224 рақамли тиббий хужжат шакли

№ 4536 КОН ТАХЛИЛИ

20 17 й. к. »

Фамилия, исми Хасрамонова И
Еши _____
Муассаса бунёд _____ хона _____
Худуд СМБ тиббий варак № 1200

Гемоглобин	Э	Норма	
		Бирлик СИ	Бирлик алмаштираш дозими
102	Э	130,0-160,0 120,0-140,0	г/л 12,0-14,0
32	Э	4,0-5,0 3,9-4,7	10 ¹² /л мил (мкс)
69	А	0,85-1,05	0,85-1,05
	Э	30-35	пг
	Э	2-10	% о
24610	Э	180,0-320,0	180,0-320,0
69	Э	4,0-9,0	4,0-9,0
	Э	1-6	1-6
2	Э	0,040-0,300	40-300
54	Э	47-72	47-72
3	Э	2,000-5,500	2000-5500
	Э	0,5-5	0,5-5
	Э	0,010-0,300	0,01-0,3
	Э	0,1	0-1
	Э	0,005	0,05
	Э	10-37	10-37
36	Э	1,200-3,000	1200-3000
5	Э	3-11	3-11
	Э	0,090-0,600	90-600
	Э		
	Э	2-10	2-10
4	Э	2-15	2-15

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҶИҚИ САЎЛАШ ВАЗИРАТИ
Муассасанинг номи

КТУТ буйича муассаса коди
УзБ.Р ССВ 26.06.2006. №287
Буйруқ билан тасдиқланган
003-рақамли тиббий хужжат шакли

ШИФОНХОНАДАГИ БЕМОРНИНГ ТИББИЙ
БАЁННОМАСИ № 1242

Касалхонага ётқизилган кун ва вақти 23.10.2017 11:21
Касалхонадан чиқарилган кун ва вақти 23.10.2017
Булимга Телло булими, хона № _____

_____ кун ётиб даволанган УТҚАЗИЛГАН
Беморни оlib юриш турлари: аравачада, замбидда, узи юра олади (чизинг)
Кон гуруҳи _____ реузус мансублиги _____
Дориларнинг нокуя таъсири _____

(дорининг номи, нокуя таъсирининг куриниши)

1. Фамилияси, исми - шарифи Ҳатасов Ширин
2. Жинси эркак
3. Еши 2006 (тулик ёш, болалар учун: 1 ёшга-ойлар хисобидда
2 ойгача-кунлар хисобидда)
4. Доврий яшаш жойи: шаҳар, кишлоқ (чизинг)
Доврий яшаш жойи курсатилсин, вилоят ва туманлардан келгилар учун манзили ва ақини
Маъини 93 245 95 24
каридошларининг яшаш жойи ва телефон рақамлари курсатилсин)
5. Иш жойи, касби, лавозими
Иш жойи курсатилсин
(укувчилар учун-уқини жойи: болалар учун-болалар муассасасининг номи,
ногиронлар учун-ногиронлиқнинг тури ва гуруҳи; Улуг Ватан уруши ногирони
ха, йуқ) (чизинг)

6. Бемор каердан юборилган ОБ
(даволаш муассасасининг номи)

7. Касалхонага шошилинч равишда келтирилган: ха, йуқ
Кандай транспортда Мир Келин

8. Бемор йулланмасидаги таъхиси _____
(касаллик бошлангандан сунг утган вақт, жароҳатдан сунг, режали равишда (чизинг))

Бемор йулланмасидаги таъхиси Севобане Сереев 2.2

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҶИҚИ САЎЛАШ ВАЗИРАТИ
Муассасанинг номи

КТУТ буйича муассаса коди
УзБ.Р ССВ 26.06.2006. №287
Буйруқ билан тасдиқланган
003-рақамли тиббий хужжат шакли

ШИФОНХОНАДАГИ БЕМОРНИНГ ТИББИЙ
БАЁННОМАСИ № 1262

Касалхонага ётқизилган кун ва вақти 28.10.2017 12:55
Касалхонадан чиқарилган кун ва вақти 28.10.2017
Булимга Телло булими, хона № _____

_____ кун ётиб даволанган УТҚАЗИЛГАН
Беморни оlib юриш турлари: аравачада, замбидда, узи юра олади (чизинг)
Кон гуруҳи _____ реузус мансублиги _____
Дориларнинг нокуя таъсири _____

(дорининг номи, нокуя таъсирининг куриниши)

1. Фамилияси, исми - шарифи Аллашова Ширин
2. Жинси эркак
3. Еши 2007 (тулик ёш, болалар учун: 1 ёшга-ойлар хисобидда
2 ойгача-кунлар хисобидда)
4. Доврий яшаш жойи: шаҳар, кишлоқ (чизинг)
Доврий яшаш жойи курсатилсин, вилоят ва туманлардан келгилар учун манзили ва ақини
Маъини 93 245 95 24
каридошларининг яшаш жойи ва телефон рақамлари курсатилсин)
5. Иш жойи, касби, лавозими
Иш жойи курсатилсин
(укувчилар учун-уқини жойи: болалар учун-болалар муассасасининг номи,
ногиронлар учун-ногиронлиқнинг тури ва гуруҳи; Улуг Ватан уруши ногирони
ха, йуқ) (чизинг)

6. Бемор каердан юборилган ОБ
(даволаш муассасасининг номи)

7. Касалхонага шошилинч равишда келтирилган: ха, йуқ
Кандай транспортда Мир Келин

8. Бемор йулланмасидаги таъхиси _____
(касаллик бошлангандан сунг утган вақт, жароҳатдан сунг, режали равишда (чизинг))

Бемор йулланмасидаги таъхиси Мир Ширин

3. Микроскопическое исследование

1. Соединительная ткань _____
2. Мышечные волокна +
3. Нейтральный жир _____
4. Жирные кислоты _____
5. Мыла _____
6. Непереваримая клетчатка +
7. Переваримая _____
8. Крахмал _____
9. Иодоф бактерии +
10. Слизь _____
11. Лейкоциты _____
12. Эритроциты _____
13. Эпителин _____
14. Простейшие мелкие особи
15. Яйца глист _____

Анализ произведен Ш
«М» 11 2017 г.

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҶИҚИ САЎЛАШ ВАЗИРАТИ
Муассаса номи

УзБ.Р ССВ 26.06.2006. №287
сонли буйруғи билан
тасдиқланган 224 рақамли тиббий
хужжат шакли

№ 4874 **КОН ТАХЛИЛИ**
20.11.17

Фамилия, исми Ҳатасов Ш
Еши 2006 булим Телло хона
Муассаса СМД тиббий варақа № 1242

Пат-жа	Норма	Бирлик СИ		Бирлик алмаштириш лозим	
		г/л	г/л	г/л	г/л
Гемоглобин	130.0-160.0	110	г/л	13.0-16.0	г/л
Эритроцитлар	4.0-5.0	3.75	10 ¹² /л	4.0-5.0	млн
Рақли курсаткич	3.0-4.7	3.75	10 ¹² /л	3.0-4.7	1мм ³ (МКД)
Т. лона эритроцит	0.85-1.05	0.85	1.05	0.85-1.05	г/л
Тарбиядаги гемоглобин микроцитлар	30-35	30-35	г/л	30-35	г/л
Ретикулоцитлар	0-1	0	%	2-10	%
Тромбоцитлар	180.0-320.0	259.10	10 ⁹ /л	180.0-320.0	1мм ³ (МКД)
Лейкоцитлар	4.0-9.0	6.6	10 ⁹ /л	4.0-9.0	1мм ³ (МКД)
Миселоцитлар	-	-	%	-	%
Метамиселоцитлар	-	-	%	-	1мм ³ (МКД)
Тасъча ядролар	1-6	1	%	1-6	%
Сигментларозилар	0.040-0.300	0.7	%	40-300	1мм ³ (МКД)
	47-72	67	%	47-72	1мм ³ (МКД)
	2.000-5.500	67	%	2000-5500	1мм ³ (МКД)
Эозинофиллар	0.5-5	8	%	0.5-5	1мм ³ (МКД)
	0.020-0.300	8	%	20-300	1мм ³ (МКД)
Базилофиллар	0-1	0	%	0-1	1мм ³ (МКД)
	0-0.065	0	%	0-0.065	1мм ³ (МКД)
Лимфоцитлар	10-37	17	%	10-37	1мм ³ (МКД)
	1.200-3.000	17	%	1200-3000	1мм ³ (МКД)
Моноцитлар	3-11	6	%	3-11	1мм ³ (МКД)
	0.090-0.600	6	%	90-600	1мм ³ (МКД)
Плазматик ҳужайралар	-	-	%	-	1мм ³ (МКД)
Эритроцитларнинг чуқини тезлиги (ЭЧТ)	3-10	5.11	мм/ч	2-10	мм/ч
	10-15	11	мм/ч	10-15	мм/ч

Ultrasound examination revealed: In 25 children from 32 dyskinesia of the biliary tract. In a place with that in 5 patients except for dyskinesia increased echogenicity of the liver, in 2 except for the above pathology the phenomena of flatulence and Urolithic diathesis.

Results: It was found that a high infection with lamblia is associated, according to our data, with a decrease in local protective factors in the mucosa of the small intestine found in allergic dermatoses. Marked morphological and ultrastructural changes in the intestinal mucosa with a persistent lambliasis, which heavier burden the main pathological process, indicating their sensitizing effect on the body. Thus under the influence of Lambliasis, the skin of a sick person

undergoes serious changes that become visible to the naked eye. The human body ceases to receive enough nutrients, so at the first stage the skin becomes pale. As the parasites multiply, unpleasant additional changes can be observed on the body. Over time, the skin becomes dirty and flesh colored.

Conclusions: During its active life, parasites produce many harmful toxins that lead to intoxication. A large accumulation of parasites quickly destroy the microflora of the gastrointestinal tract, which reduces the qualitative work of digestion. Non-compliance with diet and malnutrition, further exacerbates the situation, since poor-quality products improve the existence of protozoa. Taking into account these reasons one can conclude that food, getting into the body, begins to be poorly digested. Such a violation provokes poor-quality processing of food in the gastrointestinal tract, which leads to severe poisoning of the whole organism. Improper work of the digestive organs provokes a powerful push, for the development of allergic skin rashes.

REFERENCES

1. Орипов, Р. А., & Ахмедов, Ш. К. (2012). Комплексный метод лечения кандидоза полости рта. *Тюменский медицинский журнал*, (2), 59.
2. Ахмедов, Ш. (2022). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ТРИХОФИТИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(12), 260-273.
3. Ахмедов, Ш. К., Баратова, М. Р., Орипов, Р. А., Саламова, Л. А., & Исламов, Н. Х. (2020). Эффективность влияния антиоксидантов и иммуностимуляторов на иммунологический статус больных сифилисом. *Достижения науки и образования*, (1 (55)), 111-114.
4. Ахмедов, Ш. К., Абдуллаев, Д. М., Камалов, И. Ш., Эрназаров, С. М., & Сулаймонов, А. Л. (2015). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ДЕПИГМЕНТАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ ПСОРИАЗА. *Академический журнал Западной Сибири*, 11(1), 57-57.
5. Ахмедов, Ш. К., Абдуллаев, Д. М., Камалов, И. Ш., Эрназаров, С. М., & Абдуллаев, Х. Д. (2015). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ. *Академический журнал Западной Сибири*, 11(1), 56-56.
6. Ахмедов, Ш. К., Орипов, Р. А., Нуруллаева, А. А., & Рахматова, А. Х. (2019). СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОЛОГИЮ ПАТОГЕНЕЗ И ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА. In *Актуальные тренды и перспективы развития науки, техники, технологий* (pp. 64-68).
7. Орипов, Р. А., & Ахмедов, Ш. К. (2012). ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ. *Академический журнал Западной Сибири*, (4), 45-46.
8. Ахмедов, Ш. К., Тураев, Х. Н., Абдурахмонов, И. Р., & Орипов, Р. А. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОДУКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЫ. *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума*, 93.

9. Ахмедов, Ш. (2022). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ТРИХОФИТИЯ КАСАЛЛИГИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(12), 260-273.
10. Ахмедов, Ш. К., Абдуллаев, Д. М., Камалов, И. Ш., Эрназаров, С. М., & Абдуллаев, Х. Д. (2015). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ. *Академический журнал Западной Сибири*, 11(1), 56-56.
11. Ахмедов, Ш. К., Абдиев, З. М., & Абдамитов, О. Р. (2013). Роль дисбактериоза кишечника при развитии атопического дерматита у детей. *Академический журнал Западной Сибири*, 9(3), 12-12.
12. Орипов, Р. А., Абдурахмонов, И. Р., Ахмедов, Ш. К., & Тураев, Х. Н. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОДЕРМИТА. *Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума*, 98.
13. Ахмедов, Ш. К., Камалов, И. Ш., Рустамов, А. У., Эрназаров, С. М., & Солиев, К. А. (2015). ПОЭТАПНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ЛЕТНЕГО ТИПА ПСОРИАЗА. *Академический журнал Западной Сибири*, 11(1), 55-56.
14. Купадзе, Р. В., Ахмедов, Ш. К., Камолов, И. Ш., & Лим, М. (2013). Клинико-иммунологический статус больных ранними формами сифилиса. *Академический журнал Западной Сибири*, 9(3), 104-106.
15. Ахмедов, Ш. К., Эшбаев, Э. Х., & Орипов, Р. А. (2012). СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛИНИКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕГОНОКОККОВЫХ УРЕТРИТОВ. *Академический журнал Западной Сибири*, (4), 25-25.
16. Ахмедов, Ш. К., Купадзе, Р. В., & Камолов, И. Ш. (2013). Микро-и макроэлементный статус крови у больных при алопеции. *Академический журнал Западной Сибири*, 9(3), 102-103.